

HUQUQSHUNOS PEDAGOGNING KASB ETIKASI

Usmonova Odina Habibovna

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi

maxsus fan o‘qituvchisi

3-darajali yurist. Tel. 90 277 35 72.

Email: odinausmonova47@gmail.com

***Annotatsiya:** Maqolada huquqiy ta’limga yo’naltirilgan oliy va professional ta’lim muassasalarida huquqshunos pedagoglarning o‘z kasbiy etikasiga rioya qilishlari haqida so‘z boradi. Shuningdek, huquqshunos pedagoglar o‘z kasbining ma’lum qoidalarga amal qilish orqali o‘quvchilarni huquqiy tartibda qaror qabul qilishga o‘rgatishlari lozimligi, bu kasb egalari o‘quvchilar bilan jonli muloqotda bo‘lganliklari sababli ularning huquq va burchlarini tushuntirish bilan bir qatorda o‘zlari ham bu talablarga amal qilishlari kerakligi yuzasidan bahs yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** pedagog, huquqshunos pedagog, kasb etikasi, jamiyat etikasi, pedagogik faoliyat, muomala madaniyati, huquqiy maslahat, huquqva burch.*

Pedagogning kasb etikasi mazkur faoliyat bilan shug‘ullanuvchi shaxslarning o‘z kasbini amalga oshirishdagi huquqiy, maxsus va jamiyat etikasi bilan bog‘liq masala hisoblanadi. Har bir kasbda bo‘lganidek, pedagogik faoliyatda ham ma’lum qoidalarga rioya qilish juda muhim. Sababi, o‘quvchilarning bilimlarni qay darajada egallashi hamda qanday tarbiya olishi pedagog xodimlarning o‘zini tutishi, muomala madaniyati, bilim saviyasi va shu kabilarga bog‘liq.

Huquqshunos pedagogning kasb etikasi esa huquqiy ta’lim muassasalarida o‘quvchilarning huquqlarini himoya qilish, o‘quv jarayoni haqida o‘quvchilarni

xabardor qilish, o'quvchilarni qat'iy tartib-intizomga o'rgatish, ularga to'g'ri huquqiy maslahatlar berish va shu kabi maqsadlarni qamrab oladi.

Huquqshunos pedagogning kasb etikasiga rioya qilishlari muhimdir, chunki bu kasb etikasiga rioya qilish orqali, o'quvchilarning huquqlarini himoya qilish va ularga huquqiy yordam berish, shuningdek, o'zgalarga huquqiy yordam ko'rsatishga o'rgatish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, bu kasb etikasi, huquqiy muammolarga yechim topishda muhim kasbiy etik qoidalarni muvofiqlashtirishga yordam beradi. Huquqshunos pedagogning kasb etikasiga rioya qilish, o'quvchilar, ota-onalar va jamoatning huquqiy ma'lumotlaridan samarali foydalanish va kelajakdagi huquqiy maslahatlarni hal qilishga yordam beradi.

Huquqshunos pedagoglar o'z kasbining ma'lum qoidalarga amal qilish orqali o'quvchilarni huquqiy tartibda qaror qabul qilishga o'rgatishlari lozim. Bu, kasbiy faoliyatni huquqiy va etik normativlarga muvofiqlashtirish bilan bir qatorda amaliyotda qo'llashga yordam beradi. Bu kasb egalari o'quvchilar bilan jonli muloqotda bo'lishadi va ularning huquq va burchlarini tushuntirish bilan bir qatorda o'zlari ham bu talablarga amal qilishlari kerak bo'ladi. Bu borada ular o'quvchilarni ma'lum tartib-qoidalarga o'rgatishi, huquq hamda burchlarini tushuntirishi va ularga maslahatlar berishlari lozim. Bugungi kunda barcha davlatlarning Konstitutsiyaviy qonunchiligida yuridik sohada huquqni muhofaza qiluvchi organlarning tashkiliy jihatlaridan tashqari axloqiy mazmuni ham e'tiborga olingan, inson va uning hayoti, qadr - qimmat, manfaatlari oliy qadiryat deb tan olinadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham inson, uning hayoti eng oliy qadiryat bo'lib, amaldagi milliy qonunchiligimiz yuksak insonparvarlik g'oyasi bilan sug'orilgan boy mazmunga asoslangandir. Jumladan, Konstitutsiyamiz barcha fuqarolarning bir xil huquq va erkinliklari ularning jinsi, irqi, millati, tili, dinidan, ijtimoiy kelib chiqishidan va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar teng huquqliligini ta'minlaydi. Ushbu normada insonparvarlik printsipli aks etganligini kuzatamiz. Insonparvarlik printsipli bosh qonun asosida yaratilgan va yaratilayotgan barcha qonunlarimizda markaziy o'rinni egallaydi. Mazkur

masalalarni bo'lajak yuristlar ongiga singdirish juda muhim. Buning uchun huquqshunos pedagogdan yuksak mahorat va shaxsiy namuna talab etiladi.

Huquqshunos pedagoglar o'quvchilarga o'z his-tuyg'ularini boshqarishni o'rgatishadi. Shu sababli o'qituvchi bu borada o'zi shaxsiy namuna ko'rsatishi zarur. Bu o'quvchilarga qanchalik muhim ekanligini tushuntirishda yordam beradi. Yana shunisi ahamiyatliki, mazkur kasb egalari bo'lajak yuristlarga inson taqdiri bilan bog'liq masalalarni hal qilishda his tuyg'uga berilmaslik, tanish bilishchilik, qarindosh – urug'chilik, mahalliychilik yoxud millatchilik kabi tuyg'ularga berilmaslik odil sudlovni amalga oshirishning barcha bosqichlarida axloq normalariga og'ishmay rioya qilishni o'rgatadi.

Huquqshunos pedagoglar o'quvchilar bilan ochiq muloqotda bo'lishlari lozim. O'quvchilarning savollarini javobsiz qoldirmaslik hamda muhim huquqiy maslahatlar berishda aniq faktlarga suyanishlari muhim ahamiyatga ega.

Huquqshunos pedagoglar o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlariga ega bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlar shaxsiy sirlar, jismoniy, yuridik, siyosiy va boshqa ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Bu ma'lumotlarga o'ziga xos g'amxo'rlik talab etiladi.

Huquqshunos pedagoglar qonun va huquqiy tartiblarni tushunishlari va ularga rioya qilish kerak. Bu, o'quvchilarning kasb sir-asrorlarini egallashlarida va ularni huquqiy muammolarni hal qilishni o'zlashtirishlarida muhim ahamiyatga ega.

O'quvchilar bilan muloqotda bo'lishda, huquqshunos pedagoglar o'quvchilarning ma'lumotlarini himoya qilishi va ularning shaxsiy ma'lumotlarini oshkor qilmasligi muhimdir. Bu o'quvchilarda o'qituvchiga nisbatan ishonchni hamda o'z kasbiga muhabbatni rivojlantiradi.

Huquqshunos pedagoglar o'quvchilar ko'z o'ngida ularni huquqiy tartibda qaror qabul qilishga yo'naltiradigan, turli masalalarda maslahat bera oladigan, turli huquqiy-normativ hujjatlarni sharhlashga qodir bo'lgan shaxs sifatida namoyon

bo'lishlari zarur. Aks holda talabalar nazarida mavqe va obro'ga ega bo'la olmaydilar. Bu esa pedagog faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Huquqshunos pedagoglar o'quvchilar bilan ish olib borish davomida adolatsizliklarni oldini olish, ularning huquqlarini kafolatlash va ularning huquqiy talablari bilan hisoblashishga e'tiborli bo'lishlari lozim. Ya'ni, huquqshunos pedagoglar o'quvchilarni huquqiy fanlarni o'zlashtirish va ularning huquqiy talablari bilan muloqotda bo'lishni ta'minlash uchun o'zlarida kasbiy ishonchni hosil qilishlari va buni amalda qo'llashlari kerak.

Umuman olganda, pedagogning kasb etikasi, o'quvchilar bilan ish olib borish davomida ularni qadrlash va tarbiyasiga ishonch bildirish asosida huquqshunos kasbiga mehr-muhabbatlarini kuchaytirish, egallayotgan kasbining naqadar muhimligini anglashlariga ko'maklashish orqali kelajakda shu kasbning yetuk mutaxassisi bo'lishlariga zamin yaratadi. Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, huquqshunos pedagogning o'z kasbiy etikasiga rioya qilishi ularga o'quvchilar bilan ochiq muloqotda bo'lishni, ularning huquq va talablari bilan tanishishni, ularning huquq va erkinliklarini himoya qilishni va boshqa huquqiy masalalarni tushuntirishni o'rgatishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Niyozov J. yuridik kadrlar; ularni tayyorlash tizimini takomillashtirish davlat va jamiyat taraqqiyotining muxim shartlari. //Huquq va burch. 2014. No7. B.40-4315.
2. Ochilov A. yuksak huquqiy tafakkur orzu-umidlarimiz ro'yobiga xizmat qiladi. // Huquq va burch. 2014. No7. B.7-916.
3. Raximov A. Huquqiy madaniyatni yuksaltirish huquqiy demokratik davlat barpo etishning muhim shartidir. // -T.: Huquq va burch. 2016 No8 – B 32-3520.
4. Safarov J. Yangi qonun, yangi tamoyillar qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan.// Huquq va burch. 2014. No7. B.26-2822.Tojiboev

5. M. Kalonov I. Yurist kasb etikasi –T.: TDyul nashriyoti, 2013.-89b.
6. Isoqov H. Sud jarayonida advokatlik etikasi. // -T.: Advokat. 2016. No4 -S 10-137.
7. Исмаилов Б.И. Становление морально-этических стандартов государственной службы в зарубежных странах.Методическое пособие. /-Т.Центр повышения квалификации юристов.2017.-128.
8. Мамедов А. Этическая сторона деятельности адвоката. // Адвокат. 2015 No2. С. 37-38.12.

Internet manzillari:

1. O‘zbekiston Respublikasi Hukumat portali: www.gov.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi sayti: www.parliament.gov.uz